

Jasiora : Vol 4 No 2 Juni 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngn/index>)

TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KELURAHAN MANGGIS KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO (*Studi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo*)

Nanang Al Hidayat¹, Asra'i Maros²

¹STIA Setih Setio Muara Bungo Nananghidayat108@yahoo.co.id

²STIA Setih Setio Muara Bungo Marosbae93@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 03 Mai 2020

Diterima: 06 Mai 2020

Terbit: 15 Juni 2020

Keywords:

Review, Implementation, IMB

Kata kunci:

Tinjauan, Pelaksanaan, IMB

Corresponding Author:

Nanang Al Hidayat, E-mail:

Nananghidayat108@yahoo.co.id

Abstract

Phenomena that occur in the implementation of the granting of building permits (IMB), including the lack of public awareness of the IMB procedure, most people who do not have an IMB but have already built, less optimal socialization to the community about the importance of IMB to create a safe and comfortable environment, the importance of service, control and supervision in accordance with the existing regulations for the implementation of the IMB implementation process in accordance with the objectives. This research uses qualitative methods with descriptive data analysis. The population in this study were the Head of the Housing and Settlement Areas of Bungo Regency and all Civil Servants of the Housing and Settlement Areas of Bungo Regency. Meanwhile, the analysis unit in this study consisted of 13 people. The sampling technique in this study was purposive sampling. The results showed that the Department of Housing and residential areas in Bungo Regency has implemented the implementation of the IMB granting based on established technical procedures, due to the existing constraints, the implementation of the granting of building construction permits has not run optimally. However, to overcome these obstacles, the Department of Housing and residential areas in Bungo Regency has made efforts such as improving governance, supervision and control, good government oriented to Public Services, conducting human resource development in collaborating for environment-based development, and socializing to the community directly which of course supports the efficient implementation of the granting of building permits (IMB).

Keywords: Review, Implementation, IMB

Abstrak

Fenomena yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diantaranya adalah Kurangnya kesadaran masyarakat tentang prosedur IMB, kebanyakan masyarakat yang belum memiliki IMB tetapi sudah membangun, kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, pentingnya pelayanan, pengendalian dan pengawasan

DOI :

yang sesuai dengan peraturan yang ada untuk berjalannya proses pelaksanaan IMB sesuai dengan tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa data deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dan Seluruh PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. Sedangkan Unit analisis dalam Penelitian ini berjumlah 13 orang teknik sampling dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bungo telah menerapkan pelaksanaan pemberian IMB berdasarkan pada prosedur teknis yang telah ditetapkan, dikarenakan kendala-kendala yang ada maka Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan maksimal. Namun untuk mengatasi kendala tersebut maka Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bungo telah melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan tata kelola, pengawasan dan pengendalian, Pemerintah yang baik berorientasi pada Pelayanan Publik, melakukan pembinaan SDM dalam bekerja sama untuk pembangunan yang berbasis lingkungan, dan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung yang tentunya mendukung berjalannya Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara efisien.

Kata kunci: Tinjauan, Pelaksanaan, IMB

1. Pendahuluan

Semakin berkembangnya zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia dihadapkan pada suatu kenyataan dalam kehidupan dituntut untuk berupaya memenuhi kebutuhan hidup yang bermacam-macam baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier.

Bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk menunjang masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Baik itu sarana maupun prasarana, sarana umum antara lain mencakup jaringan jalan, listrik, air minum, gas, saluran pembuangan limbah cair, sampah, dan jaringan telepon, pembangunan perumahan rakyat dan sebagainya¹. Karena pembangunan yang sedang dilaksanakan merupakan rangkaian gerak menuju kemajuan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ke arah yang lebih baik agar proses pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Pembangunan dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan pertumbuhan kearah yang lebih baik di berbagai bidang baik itu ekonomi, sosial, politik dan budaya, maupun keamanan agar tercipta proses pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah, yaitu terus melakukan penataan ruang dan wilayah. Agar pembangunan yang dilakukan tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan masyarakatnya.

Pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah maupun masyarakat sangat penting untuk dilakukan penataan agar tercipta pembangunan yang berbasis lingkungan. Karena masalah pokok yang timbul dalam pengelolaan kota

¹ Mulyono Sadyohutomo, MRCP, *Manajemen Kota dan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 133.

dan wilayah adalah adanya persepsi yang salah bahwa upaya kelestarian lingkungan terdapat antagonis kepentingan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sering terjadi, yaitu demi memperoleh hasil ekonomi yang besar, kepentingan lingkungan diabaikan².

Urgensi dari penataan pembangunan merupakan hal yang sudah tidak dapat ditunda dan ditawar-tawar lagi, karena kesalahan sekecil apapun dalam penataan pembangunan wilayah akan menyebabkan timbulnya bencana yang tentu saja akan berdampak sangat merugikan bagi masyarakat, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan yang dampaknya akan bermuara pada pemanasan global (*global warming*).

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan di masa yang akan datang lebih baik dari hari ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan³. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat atas pembangunan gedung yang berdekatan dengan rumah-rumah atau lingkungan masyarakat, pemerintah harus melakukan pengendalian dan pengawasan yaitu setiap pembangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, baik untuk pengawasan, pengendalian dan penerbitan bangunan, dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan untuk mewujudkan pembangunan yang tertata.

Hal ini perlunya IMB yang sesuai dengan prosedur, adapun pengaturan tentang IMB diatur Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033. Di Kabupaten Bungo IMB diatur dalam Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Bungo. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo tahun 2013-2033.

Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu proses yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pembangunan. IMB gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan berlaku. Izin itu sendiri dipandang sebagai salah satu pengaturan yang paling banyak digunakan oleh pemerintahan dalam mengendalikan masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Izin merupakan keputusan pemerintah dalam pengajuan permohonan dan pemberian izin mendirikan bangunan wajib disertai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Proses dalam pembuatan perizinan tidaklah sama, Tata Ruang sebagai dampak pemberlakuan IMB. Karena Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang⁴.

² *Ibid*, hal. 61.

³ *Ibid*, hal. 38.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bungo, Nomor 05 Tahun 2014, tentang Bangunan Gedung.

Izin Mendirikan Bangunan dan Tata Ruang merupakan hal yang memiliki kaitan sangat erat oleh karena salah satu dampak ketidaksesuaian pelaksanaan IMB, yaitu tidak terciptanya Tata Ruang yang bagus dan teratur di suatu tempat terutama di berbagai daerah yang memiliki pembangunan yang sangat maju. Mengingat adanya kaitan yang sangat erat ini kiranya perlu dilakukan upaya serius untuk menjawab sejumlah permasalahan yang akan dihadapi di kemudian hari. Masalah pelaksanaan IMB dalam menciptakan lingkungan yang sehat ini tidak dipungkiri sedang dihadapi di berbagai Daerah.

Dengan kemajuan pembangunan yang sangat pesat baik dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Bungo terasa kian maju sehingga perlu melakukan pemberian IMB yang menjadi tolak ukur prosedur di dalam pembangunan. Adapun kriteria atau jenis bangunan yang menjadi objek IMB dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang bangunan Gedung Kabupaten Bungo. Mengenai Pemberian IMB Industri dan Pergudangan seperti ruko-ruko yang berproduksi dalam bidang usaha baik itu usaha individu maupun Perusahaan di Kabupaten Bungo. Hal ini menjadi kajian yang sangat penting, dengan mengingat bahwa Kabupaten Bungo merupakan daerah yang sedang mengalami peningkatan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana maupun infrastruktur.

Instansi pelaksana pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan juga tidak luput menjadi sorotan karena Instansi Pemerintah tersebutlah yang berkaitan langsung dengan perizinan terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Adapun *leading sector* dalam pemberian IMB adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo. Dari sinilah segala permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bungo muncul hingga kemudian perlu untuk menjawab semua hal yang terkait dengan masalah Pelaksanaan Pemberian IMB dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang.

Di Kabupaten Bungo khususnya bertempat di Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, untuk pencapaian pembangunan yang aman damai dan sejahtera baik dari segi pembangunan maupun masyarakat itu sendiri masih terkendala pada beberapa hal. Dalam pelaksanaannya oleh instansi yang terkait banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi sehingga menimbulkan prosedur yang rumit, banyak bangunan gudang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi sudah memiliki IMB tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengendalian Dalam pemberian IMB, kurang memperhatikan lingkungan disekitar yang akan dibangun. Sehingga berdampak buruk untuk lingkungan sekitar bangunan tersebut. Contohnya seperti bangunan gedung Industri dan pergudangan yang memiliki usaha, pembuangan limbahnya terlalu dekat dengan perumahan masyarakat, sempitnya saluran pembuangan air limbah mengganggu kenyamanan lingkungan masyarakat, dan Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang tata cara penataan bangunan sesuai standar yang telah ditentukan Pemerintah sehingga Masyarakat banyak yang tidak tahu dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti diuraikan di atas, maka pokok permasalahannya yaitu Bagaimanakah bagaimana proses pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kelurahan Manggis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo?

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik penarikan sampel ini tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Populasi yang dijadikan sampel adalah yang memiliki pengetahuan mengenai hal-hal dari objek utama penelitian atau menguasai permasalahan yang akan diteliti. Sampel yang dipilih sedapat mungkin mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian ini.⁵

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.
- 2) Kepala Seksi Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.
- 3) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.
- 4) 4 (Empat) orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengendalian
 - b) Seksi Perizinan IMB
 - c) PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - d) Seksi Pengawasan IMB
- 5) Sekretaris Lurah Ds Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
- 6) 5 (Lima) orang Masyarakat Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

Teknik pengumpulan data

1. Studi Pustaka (*liberary Reseach*)
2. Studi lapangan (*field Research*)

Sumber Data

1. Data primer
2. Data sekunder

Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, oleh karena itu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan /verifikasi.

1. Reduksi data

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

2. Penyajian data

Merupakan rangkaian informasi, yang deskripsikan dalam bentuk narasi. Dimana penyajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab masalah – masalah yang diteliti.

⁵ *Ibid*, hal. 96

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Merupakan bagian dari analisis, dimana pemahaman terkait hal – hal yang ditemui selama penelitian ditarik kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan diverifikasi agar data yang diperoleh dapat valid terkait kebenaran dan kecocokannya.

3. Pembahasan

Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

Berdasarkan teori berkenaan dengan Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Dalam pelaksanaan IMB yang setiap bangunan harus memiliki IMB baik itu bangunan Gedung seperti bangunan Industri dan pergudangan, bangunan perdagangan dan jasa, bangunan rumah ibadah, perkantoran/ kelembagaan, pendidikan, sosial dan bangunan umum yang dikontrakan, tower, bangunan perumahan, bangunan pemutihan, rumah, dan maupun IMB tambahan. Setiap IMB berdasarkan golongan memiliki persyaratan masing-masing sesuai dengan ketentuan teknisnya.

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan wajib disertai dengan syarat-syarat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2008. Salah satunya izin bangunan Industri dan pergudangan yaitu :

- a) Permohonan IMB di atas segel atau materai Rp.6000,- yang diketahui oleh Camat, Lurah /rio.
- b) Salinan/ foto copi KTP yang masih berlaku.
- c) Salinan/ foto copi PBB tahun berjalan.
- d) Salinan/ foto copi surat tanah yang sah.
- e) Salinan/ foto copi gambar bangunan RAB yang disahkan oleh instansi teknis.
- f) Sket denah bangunan.
- g) Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- h) Surat pernyataan berbatasan sempadan bangunan.

Adapun alur pengurusan IMB untuk membangun sesuai dengan syarat yang telah dilengkapi pertama pemohon mengambil Permohonan dikantor Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bungo kemudian ke kantor Lurah kemudian diajukan ke kantor Camat, setelah surat dilengkapi pemohon memberikan kepada Kantor Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bungo. Setelah kurang lebih 3 hari melakukan pemeriksaan persyaratan dan bangunan sesuai dengan prosedur Kelengkapan dokumen. Pemeriksaan, pengajuan permohonan oleh instansi terkait, pemeriksaan bernama persetujuan pengesahan. Dinas Perumahan dan kawasan permukiman memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) untuk menerbitkan IMB tersebut.

Gambar 1
Standar Operating Prosedur (SOP) Pengurusan IMB

Sumber : Bidang Tata Ruang Perumahan dan Bangunan Gedung Dinas Pu, Kabupaten Bungo 2021.

Untuk Menciptakan pelaksanaan Pemberian IMB yang efektif dapat dilihat dari kepastian waktu dalam penyelesaian pengurusan surat Izin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Zen selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo mengatakan bahwa:⁶ Saya selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. Bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan seluruh kegiatan dinas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, kerjasamanya dengan instansi terkait. Baik dalam pembinaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, memberi saran dan pertimbangan, analisa kepada atasan sesuai tugas dan fungsinya terutama tentang IMB. Setiap Bawahan memiliki Bidang masing- masing yang telah ditunjukkan pelaksanaan tugas kedinasan ini sesuai bidang dan peraturan perundang-undangan, Sesuai petunjuk perintah Bupati”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Torus. M. Situmorang, selaku Kasi Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo mengatakan bahwa:⁷ “IMB merupakan izin yang diberikan oleh

⁶ Wawancara dengan Muhammad Zen, Kepala Dinas pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, 20 Februari 2021 pukul 09:00-09:30 WIB.

⁷ Wawancara dengan Torus. M. Situmorang, Kepala Seksi Bangunan Gedung Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, 22 Maret 2021 pukul 09:00-09:30 WIB.

pemerintah daerah kepada orang pribadi untuk mendirikan bangunan sesuai rencana tata ruang yang berlaku. Sebelum mengajukan permohonan ini pemohon harus terlebih dahulu meminta petunjuk tentang rencana mendirikan bangunan dan tentang permohonan IMB kepada SKPD Pengelola izin. Semua pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan harus mengikuti tata cara teknik, ketentuan dan syarat-syarat teknis, ekologis dan administrasi bangunan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pengelola izin.

Dalam pelaksanaan IMB yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku Izin Mendirikan Bangunan baru dapat dilaksanakan setelah pengelola izin menetapkan garis sempadan bangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB. Pemberian IMB keluar selambat lambatnya 3 hari setelah pekerjaannya dimulai. Namun penyelesaian juga tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Sedangkan masalah standar sendiri ada sesuai dengan SOP, lama waktunya lebih kurang 12 hari.

Untuk mengatasi dalam pelaksanaan pemberian IMB di dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bungo dengan proses pemberian IMB ini dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis prosedur pemberian IMB dan peraturan perundang-undangan, Perda Kabupaten Bungo.

Jawaban yang hampir sama juga dikatakan oleh Evdavit selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian mengatakan bahwa :⁸ “Saya membantu Kepala Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan dan pengendalian perumahan. IMB ini wajib di miliki setiap bangunan yang ada di wilayah khususnya Kabupaten Bungo.

Karena IMB ini merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi dalam pembangunannya. Apabila ada pemohon yang ingin mendirikan bangunan tetapi belum melengkapi administrasi pembinaan dan pengendalian tugas saya memberikan teguran lisan, tulisan dan melalui tindakan proaktif terhadap bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan. Bangunan yang sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku, fungsi sebenarnya supaya pemilik bangunan nyaman dan lingkungan aman”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Riyadi (Perizinan IMB) selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo mengatakan bahwa :⁹ “Dalam pekerjaan mendirikan bangunan baru dapat dilaksanakan setelah SKPD pengelola Izin menetapkan garis sempadan bangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB, SKPD pengelola izin menetapkan garis sempadan selambat-lambatnya 14 hari setelah di serahkan IMB kepada pemohonnya, saat akan dimulai pekerjaan mendirikan bangunan tersebut selambat-lambatnya 24 jam sebelum pekerjaan itu selesai, Sepanjang dalam hal itu dipersyaratkan dalam IMB, secepat-cepatnya 24 jam sebelum pekerjaan itu selesai. Setelah semua selesai selambatnya 3 hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud SKPD pengelola izin memeriksa apakah menurut kenyataan bagian pekerjaan yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan rencana IMB”.

⁸ Wawancara dengan Evdavit, Kepala Seksi Bangunan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, 24 Maret 2021 pukul 09:00-09:30 WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan Bambang Riyadi, selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, 14 Maret 2021 pukul 08:30-09:00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Despi Ishak, selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo mengatakan bahwa :¹⁰“Pelaksanaan IMB yang diberikan Dinas Perumahan dan kawasan permukiman kabupaten bungo sangatlah penting untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat, setiap masyarakat wajib mengajukan permohonan IMB sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asharianto (Pengawasan IMB) selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo mengatakan bahwa :¹¹ “Dalam pelaksanaan IMB perlunya pengawasan dalam membangun baik itu perumahan dan bangunan gedung yang akan dibangun dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan guna untuk mencapai tujuan pembangunan. Kami melakukan sosialisasi dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian perumahan dan bangunan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edi Candra selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo mengatakan bahwa :¹² “Pemanfaatan sarana pemberian IMB perlu ditinjau oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dan penanggung jawabnya bidang pembangunan guna pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian serta pembangunan yang aman dan nyaman. untuk mencapai ini semua perlunya kerjasama antara masyarakat dalam melengkapi persyaratan teknis dan pelayanan yang diberikan pemerintah sebagai pendukung kegiatan masyarakat agar prasana yang menjadi kewenangan dinas dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safruddin, masyarakat Kelurahan Manggis kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo mengatakan bahwa:¹³ “Dalam pengajuan IMB kepada instansi harus mengikuti prosedur yang telah dibuat dan pentingnya memiliki IMB kerjasama dengan kelurahan dan Camat dalam sosialisasi IMB sangatlah penting.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Didik Darmadi Sekretaris Lurah Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo mengatakan bahwa :¹⁴ “Untuk kelancaran dalam proses pelaksanaan IMB ini, sebelum melengkapi persyaratan lainnya proses pelaksanaan ini pemohon ajukan kepada Kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan lebih lanjut yang kemudian proses IMB bertahap dilakukan demi tujuan penerbitan IMB dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan di kelurahan manggis ini berkembang tetapi kami tetap melakukan pengawasan terhadap lingkungan sebelum memberikan izin Mendirikan Bangunan yang akan dibangun demi kesejahteraan lingkungan yang aman dan nyaman”.

¹⁰Hasil wawancara dengan Despi Ishak, selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, 12 Maret 2021 pukul 09: 00-10:00 WIB.

¹¹Hasil wawancara dengan Asharianto, Pengawasan IMB, selaku PNS di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, 24 Maret 2021 pukul 10: 30-11:00 WIB.

¹²Hasil wawancara dengan Edi Candra, selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, 12 Maret 2021 pukul 10: 00-10:30 WIB.

¹³Hasil Wawancara dengan Safruddin, selaku tokoh masyarakat Kelurahan Manggis, Kecamatan bathin III, Kabupaten Bungo. 21 Maret 2021 pukul 04:00-05:30 WIB.

¹⁴Hasil wawancara dengan Didik Darmadi selaku Sekretaris Lurah Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, 06 Maret 2021 pukul 08:20-09:10 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dwi, masyarakat kelurahan Manggis kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo mengatakan bahwa:¹⁵ “Dalam kebijakan penerbitan IMB Menimbulkan prosedur yang rumit dan berbelit-belit sehingga aktifitas tidak berjalan dengan lancar. Prosedur yang rumit dan panjang perlu di pangkas sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai sasaran kebijakan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darni, masyarakat kelurahan Manggis kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo mengatakan bahwa:¹⁶ “Dalam pemberian IMB memang sudah ada syarat dan ketentuan yang telah dibuat, tetapi tidak semua kami mengetahui persyaratan dan ketentuan apa saja yang ada di dalam pelaksanaan pemberian IMB dan pelayanan Dinas Perumahan dan kawasan permukiman sangatlah kami butuhkan dalam pembangunan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arifin, masyarakat Kelurahan Manggis kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo mengatakan bahwa:¹⁷ “Dengan kemajuan pembangunan tersebut khususnya bangunan gedung, dalam pemberian IMB yang di berikan kepada pemilik bangunan seperti ruko yang memiliki usaha tetapi terkadang belum memikirkan kenyamanan lingkungan dengan hal itu guna memaksimalkan Pemberian Izin mendirikan Bangunan perlunya mengevaluasidan meningkatkan kerjasama dengan melaksanakan sosialisasi kepada kami guna menciptakan lingkungan yang aman nyaman dan sejahtera”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri, masyarakat Kelurahan Manggis kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo mengatakan bahwa:¹⁸ “Bagi kami IMB yang di berikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sangatlah penting untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan dan bangunan”.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Pemberian IMB adalah memberikan pelayanan umum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi, membina saran dan pertimbangan dalam pembangunan guna terwujudnya kualitas bangunan yang tertib, aman, nyaman dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih belum optimal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dalam pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan baik itu bangunan gedung dan sebagainya. Hal ini di tandai dengan kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian IMB dan proses pelaksanaannya, dan belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Dwi, selaku tokoh masyarakat Kelurahan Manggis, Kecamatan bathin III, Kabupaten Bungo. 21 Maret 2021 pukul 04:00-05:30 WIB.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Darni, selaku tokoh masyarakat Kelurahan Manggis, Kecamatan bathin III, Kabupaten Bungo. 21 Maret 2021 pukul 04:00-05:30 WIB.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Arifin, selaku masyarakat Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo. 21 Maret 2021 pukul 04:00-05:30 WIB.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Heri, selaku masyarakat Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo. 21 Maret 2021 pukul 04:00-03:50 WIB.

berorientasi kepada Pelayanan Publik, pentingnya dukungan dan kerjasama dari Masyarakat dan Dinas Perizinan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman demi mewujudkan kesejahteraan yang terkait dalam visi dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Yakni **“BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data, informasi berkaitan penelitian ini. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan kepada semua kawan-kawan yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Adrian Sutedi, (2010) *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edi Suharto, (2014) *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Fariad Ali & Andi Syamsu, (2012) *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, (2011) *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie, (2010) *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poltak Sinambela, (2014) *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (1996) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyono Sadyohutomo, (2008) *MRCP, Manajemen Kota dan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, (1994) *Analisis Dampak Lingkungan*, Cet. 6, Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta Bandung.
- Suprpto, (2013) *Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pngetahuan Sosial*, CAPS, Yogyakarta.
- Supriadi, (2005) *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah RI No 36 Tahun 2005 tentang Fungsi Bangunan Gedung.
- Peraturan Bupati Bungo No 35 Tahun 2016 *tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo. No 19 Tahun 2008 *tentang Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo. No 05 Tahun 2014 *tentang Bangunan Gedung*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo. No 9 Tahun 2013 *tentang Tata Ruang Wilayah* Kabupaten Bungo.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*). Gramedia Press, edisi terbaru. Jakarta, 2004.